

УДК 631.316.022.4

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЛОЛЬНИХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРІВ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ НА ҐРУНТАХ РІЗНИХ ТИПІВ

М. О. ВАСИЛЕНКО, Д. О. БУСЛАЄВ, О. Є. КАЛІНІН, Ю. А. КОНОНОГОВ

*Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»;
11, вул. Вокзальна, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08631*

ANALYSIS OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF POLYCARBONS OF CULTIVATORS OPERATING ON GROUNDS OF DIFFERENT TYPES

M. O. VASILENKO, D. O. BUSLAEV, O. YE. KALININ, YU. A. KONONOGOV

NSC "IAEE"

Функціональним призначенням пололь-
них лап культиваторів є обробіток ґрунту та
підрізання бур'янів. У залежності від
вологості ґрунту для більш інтенсивного його
розпушення для полольних лап на стадії їх
проектування закладають більші значення
кутів кришіння (β): для плоскорізних – від 15
до 18°, а для універсальних – $\beta=28\pm 32^\circ$ [1].

На стадії виготовлення раціональним мате-
ріалом для лап, що експлуатуються в глинистих
та суглинистих ґрунтах, є сталі з підвищеною
ударною в'язкістю (0,8–1,25 МДж/м²), а для
піщаних та супіщаних ґрунтів – сталі з твердістю
робочої поверхні на рівні 65–70 HRC.

Під час експлуатації лапи зношуються
нерівномірно з робочої та неробочої сторін,

що призводить до порушення їх початкового
профілю, тому для забезпечення ефекту само-
загострення доцільно локально їх зміцнювати
в залежності від типу та стану ґрунту.

Для найменшого зміщення ґрунту в
сторони ширина крила лап (b) повинна бути
мінімальною [1].

Основні конструкційно-технологічні
параметри полольних лап культиваторів, що
визначають їх роботоздатність та відпо-
відність агротехнологічним вимогам та
своєму функціональному призначенню в за-
лежності від умов їх використання на ґрунтах
із різними фізико-механічними властивос-
тями, наведені в таблиці [1, 2].

Таблиця – Основні параметри полольних лап для різних типів ґрунтів

Типи ґрунтів	Важкосуглинкові та глинисті	Легко та середньосуглинкові	Піщані та супіщані
Кут розхилу – 2γ , °	55–60	70–78	75–80
Кут загострювання леза – i , °	25–42	22–30	18–30
Ширина крила – b , мм	38–44	47–53	48–70
Співвідношення твердості зміцненої частини (H_3) до незміцненої частини (H_{H3}) – H_3/H_{H3}	3,3–7,7	2,3–3,3	1,7–2,3

У результаті аналізу встановлено, що
головним критерієм вибору конструкційно-
технологічних параметрів полольних лап
культиваторів при їх конструюванні,
виготовленні та зміцненні є фізико-механічні
властивості ґрунтів, в умовах яких вони
експлуатуються.

Бібліографія

1. Циммерман М. З. Рабочие органы почво-
обрабатывающих машин. М.: Машиностроение,
1978. 295 с.
2. Vasylenko M., Buslaev D., Kalinin O.
Ensuring the effect of self-sharpening of parts of
tillage machines in operation in soils of various types.
MOTROL. Commission of Motorization and Energe-
tics in Agriculture. 2017. Vol.19. No 1. P. 11–14.